



Kyvia Fernanda Tenório da Silva

Bacharel em Fonoaudiologia crefono 4 12758

Ideias de Planejamento de projeto

Experimento com usuários de prótese auditiva.

Estudo randomizado sobre a percepção do som quanto às frequências de 500hz a 8000hz com intuito de discriminar instrumentos, a saber: eu quando escuto uma música consigo isolar o som da guitarra em relação aos demais. Os usuários que gostam de música conseguiram fazer isso?

Para realizar o experimento é necessário que os pacientes tenham feito exames : audiometria tonal, vocal, imitanciometria. A depender do caso clínico , bera, pois é necessário saber qual intensidade usada na média tritonal e nível de intensidade no reconhecimento de fala.

Aparelho auditivo tem limitações quanto o filtro, pois o ajuste de intensidade ao invés de se dar por frequência ocorre a partir de uma média . O ideal seria fazer o ajuste do filtro por faixa de frequência em Hertz.

Conheço um usuário de prótese auditiva bilateral que toca bateria e consegue seguir o ritmo e a melodia dos demais instrumentos musicais. Seria interessante redigir um ensaio clínico com usuário de prótese que sabe música para melhorar os ajustes de filtro dos aparelhos auditivos. Apesar de saber tocar, a fala do usuário é defasada, pois há desvio fonético-fonológico. Normalmente, os usuários se queixam da amplificação das próteses, pois não conseguem isolar a voz em detrimento ao ruído.

Há aparelhos auditivos que funcionam via óssea?